

РАЗДЕЛ. ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6369087>

УДК 37.026.6

ЦИФРОВАЯ КВЕСТ-КОМНАТА КАК ВИД КВЕСТА

Ю.Б. Люц,

преп. английского языка,

ГБПОУ РХ Черногогорский Техникум Отраслевых Технологий,

г. Черногогорск

Аннотация: В статье рассматривается квест-комната как один из видов квест-технологии. Автор описывает суть квест-комнаты и подчеркивает обязательные характеристики технологии. В статье также приводится пошаговый план для разработки цифровой квест-комнаты. Автор предлагает веб-сервисы для разработки заданий квест-комнаты. В заключение перечисляются преимущества использования квест-комнаты в обучении.

Ключевые слова: квест-технология, квест, квест-комната, веб-сервисы, критическое мышление

DIGITAL QUEST ROOM AS A KIND OF QUEST

Yu.B. Lutz,

teacher in English,

Chernogorsk College of Industry Technologies

Annotation: The article deals with the quest room as one of the types of quest technology. The author describes the essence of the quest room and emphasizes the mandatory characteristics of the technology. The article also provides a step-by-step plan for developing a digital quest room. The author offers web services for developing quest room tasks. In conclusion, the advantages of using a quest room in training are listed.

Keywords: quest technology, quest, quest room, web services, critical thinking

Когда речь заходит об инновациях в образовании чаще всего вспоминают обновления, связанные с развивающейся цифровой средой –

информационно-коммуникационные и интернет-технологии. Наряду с компьютеризацией коммуникации и оценивания, сетевыми проектами и геймификацией довольно часто упоминают квест технологию. Поисковая система Гугл, например, выдает 29 900 000 ссылок по запросу квест и 10 200 00 ссылок на запрос квест в образовании.

Понятие «квест» (от англ. quest – поиск) обозначает вид игры, разворачивающейся в виртуальном пространстве или реальной жизни. Она представляет собой специфическую форму игровой деятельности, требующую от участников поиска и решения поставленных задач [1].

Для целей образования квест – специальным образом организованный вид исследовательской деятельности, для выполнения которой обучающиеся осуществляют поиск информации по указанным адресам (в реальности), включающий поиск этих адресов, иных объектов, людей, заданий и пр. [2].

Квест-технология – это сравнительно новая технология в образовании. Со времени разработки концепции Берни Доджем (США) в 1995г, ее детализации Томасом Марчем и до настоящего времени определение квеста менялось от «ориентировочной деятельности, где практически вся информация берется из сети Интернет» до «своеобразной формы взаимодействия учащихся и педагога, направленной на формирование умения решать научные и учебные задачи через реализацию определенного сюжета» [1]. Российские ученые (Я.С. Быховский, Г.А. Воробьев, Е.В. Толмачева), которые активно занимаются исследованием вопроса, также по-разному трактуют понятие веб-квеста. Самую полную классификацию педагогических квестов представил И.Н. Сокол. В ее основе 12 системных и инструментально значимых признаков – форма поведения, режим проведения, срок реализации, форма работы, структура, предметное содержание, информационная среда, платформа, вид деятельности и задачи [3].

Однако к какой бы категории не относили исследователи квест и какое бы определение ему ни давали все выделяют две обязательные характеристики технологии:

- использование сети Интернет для поиска информации;
- решение учебной задачи проблемного характера [1].

Квест как педагогическая технология объединяет в себе элементы игры, тренинга, мозгового штурма, дискуссии и творческого представления [4]. Следовательно, может выполнять ряд развивающих задач, возложенных на вышеперечисленные методы активного обучения и воспитания. Подобное смешение, трансформация и объединение позволяют создавать новые формы работы. Кроме того, большинство квестов уникально не только по форме, но и по содержанию. Один и тот же сценарий, благодаря свободе действий

игроков, спонтанности развития сюжета, может привести к различным исходам.

Одной из форм квеста, которая набирает все большую популярность в последнее время, является квест-комната (escape room) или цифровая квест-комната (digital escape room). Суть квест-комнаты в том, что игроки должны выполнить ряд задач, чтобы получить пароли, найти подсказки или собрать другую информацию, необходимую для «побега из комнаты» – в цифровом виде или физически. Идея чрезвычайно новаторская: подходит для любого предмета, конкретного навыка или темы, которую вы преподаете. И студенты скорее будут увлечены прохождением квест-комнаты, чем обычной лекцией или уроком. Тем более что на кону их «жизни» [5].

Самый весомый аргумент в пользу использования квест-комнаты в классе – вовлеченность. Квест-комнаты требуют от игроков использования навыков критического мышления и командной работы для выполнения задач и достижения конечных целей. Одновременно они обучают предметным навыкам математики, истории или естественных наук [6]. Из-за этого они являются невероятно ценным инструментом для обучения студентов. И если реальную квест-комнату не всегда можно использовать в классе, то виртуальные или цифровые квест-комнаты легко обходят эту проблему. Эти задания учат студентов тем же навыкам, что и традиционные квесты, и к ним можно получить доступ с устройств учащихся. Это упрощает сотрудничество между командами студентов и позволяет играть в квест-комнаты дома или в классе.

Итак, если вас заинтересовала идея использования квест-комнаты в обучении, вы можете найти готовую квест-комнату по нужной теме или попробовать создать ее самостоятельно. К.Л. Ньюман предлагает следующий план из 10 шагов для разработки квест-комнаты:

1. Определите для какой группы учащихся вы создаете квест-комнату, сколько времени вы дадите студентам для прохождения квеста, уровень сложности, тему или темы, которые необходимо охватить и цели обучения.
2. Составьте список из 3-5 наиболее важных выводов, которые будет охватывать ваша квест-комната.
3. Напишите по одному вопросу для каждого вывода, который будет побуждать студентов продемонстрировать или применить то, что они узнали.
4. Напишите историю, которая описывает контекст или тему комнаты, из которой студенты пытаются сбежать. Спрячьте в этой истории подсказки к первой загадке, которую нужно решить, чтобы открыть первый замок.
5. Подберите или создайте изображение комнаты, из которой студенты будут сбегать.

6. Придумайте загадки/ головоломки для оставшихся вопросов, которые вы записали на шаге 3.

7. Спрячьте ссылки на загадки/ головоломки, созданные на шаге 6 в изображении комнаты.

8. Создайте форму куда студенты смогут вносить ответы на загадки, необходимые для того, чтобы открыть все замки. Если возможно, настройте для каждого ответа автоматическую проверку, это позволит переходить к следующему замку только после правильного ответа на предыдущий.

9. Соберите историю, изображение комнаты и форму ответов в одном месте, к которому студенты могут получить доступ.

10. После прохождения квест-комнаты оцените цели обучения, получите отзывы студентов и при необходимости обновите или внесите исправления в вашу квест-комнату [7].

Для создания такой квест-комнаты существует множество веб-сервисов и в первый раз можно потратить достаточно много времени именно на поиск подходящего сервиса. Поэтому для начала можно воспользоваться классикой Google Sites, Wix, Tilda для завершающего этапа сбора истории, изображения и формы ответов в одном месте – сайте (шаг 9). Для подготовки изображения комнаты подходят Google Slides, ThingLink, Canva, Genially или любой другой сервис, позволяющий создавать интерактивные изображения (шаг 7). Ответы на загадки, которые открывают замки (шаг 8) можно вносить в Google Forms и в форме как раз есть возможность настроить автоматическую проверку ответов или использовать платформу Classtime, которая также проверит ответы и кроме того, позволяет следить за прогрессом участников квест-комнаты.

Все загадки и головоломки для шага 6 делятся на 3 основные категории: когнитивные, которые задействуют мыслительные навыки игроков и логику, физические, требующие манипулирования предметами для решения задачи и мета-загадки, последние головоломки в игре, как правило, связанные с историей квест-комнаты [8]. Здесь можно выбирать из собственно загадок, ребусов и головоломок, кроссвордов и филфордов, шифров и закодированных сообщений, установления соответствий и последовательностей, подбора пароля или пин-кода, пазлов различных типов, поиска ошибки и обычного заполнения пропусков в предложении. Вариантов заданий бесконечное множество и ограничивает выбор только фантазия автора и история или тема квест-комнаты.

С точки зрения методики хорошая квест-комната содержит головоломки, которые поддерживают историю и следуют основным принципам:

– ресурсы, используемые для решения загадок, берутся из сюжета игры;

- стратегии, необходимые для решения головоломок, могут добавить что-то в историю игры;
- решение может быть частью миссии, над которой работают игроки;
- наличие той или иной загадки должно быть оправдано типом игры, темой квест-комнаты и ее историей [8].

В заключение следует отметить, что квест-комната очевидно не является панацеей для решения всех проблем в обучении, связанных с пассивной позицией студентов как объектов знания. Как любая другая технология она имеет свои недостатки (по большей части технического характера – доступ к технике, надежность оборудования, качество связи и пр.) [9]. Однако квест-комната – это не просто модное увлечение из области высоких технологий, но полноценная педагогическая технология. Она безусловно заслуживает внимания так как повышает мотивацию учебной деятельности за счет подачи материала и постоянной активности студентов, развивает предметные знания и навыки и одновременно формирует мягкие навыки – коммуникативные, работу в команде, сотрудничество, тайм-менеджмент и внимание к деталям. И наконец, развивает навыки критического мышления и соответствует логике таксономии учебных целей Б. Блума.

Список литературы

- [1] Дмитриева Ю.П., Васина О.А. Квест как современная технология в образовании и воспитании. [Электронный ресурс]. – URL: <https://upload.pgu.ru/iblock/fa5/11.pdf>. (дата обращения: 21.02.2022).
- [2] Чмир Р.А., Федулова Ю.А., Николашин В.П. Использование квест технологий в образовательной деятельности высших и средних образовательных учреждений // ТППП АПК. – 2016. №1 (9). [Электронный ресурс]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-kvest-tehnologiy-v-obrazovatelnoy-deyatelnosti-vysshih-i-srednih-obrazovatelnyh-uchrezhdeniy>. (дата обращения: 21.02.22).
- [3] Сокол И.Н. Классификация квестов // Молодой ученый. – 2014. № 6(09). 138-140 с. [Электронный ресурс]. – URL: <http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2014/6/89.pdf>. (дата обращения: 21.02.2022).
- [4] Горошко Н.В. Квест-технология в образовательном процессе. [Электронный ресурс]. – URL: <https://clck.ru/SEP59>. (дата обращения: 22.02.2022).

[5] Ridgway N. Digital escape rooms in your classroom [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.classtime.com/blog/digital-escape-rooms/>. (дата обращения: 22.02.2022).

[6] Torchia R. Educators use Ed Tech to create escape rooms for K-12 students. [Электронный ресурс]. – URL: <https://edtechmagazine.com/k12/article/2021/07/educators-use-ed-tech-create-virtual-escape-rooms-k-12-students>. (дата обращения: 22.02.2022).

[7] Neumann K.L, Alvarado-Albertorio F., Ramirez-Salgado A. Online approaches for implementing a digital escape room with preservice teachers. *Journal of Technology and Teacher Education*; Volume 28, Number 2. – 2020. 415-424 p. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.learntechlib.org/primary/p/216209/>. (дата обращения: 22.02.22).

[8] Makri A., Vlachopoulos D., Martina R.A. Digital escape rooms as innovative pedagogical tools in education: a systematic literature review. – *Sustainability* 2021. Vol. 13. 4587. [Электронный ресурс]. – URL: <https://doi.org/10.3390/su13084587>. (дата обращения: 22.02.2022).

[9] Нечитайлова Е.В. Веб-квесты как методика обучения на основе интернет ресурсов. // Интернет журнал «Проблемы современного образования». – 2012. № 2 147-155 с. [Электронный ресурс]. – URL: http://pmedu.ru/res/2012_2_13.pdf. (дата обращения: 22.02.2022).

Bibliography (Transliterated)

[1] Dmitrieva Yu.P., Vasina O.A. Quest as a modern technology in education and upbringing. [Electronic resource]. – URL: <https://upload.pgu.ru/iblock/fa5/11.pdf>. (date of access: 02/21/2022).

[2] Chmir R.A., Fedulova Yu.A., Nikolashin V.P. The use of quest technologies in the educational activities of higher and secondary educational institutions // ТППП АРК. – 2016. No. 1 (9). [Electronic resource]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-kvest-tehnologiy-v-obrazovatelnoy-deyatelnosti-vysshih-i-srednih-obrazovatelnyh-uchrezhdeniy>. (date of access: 21.02.22).

[3] Sokol I.N. Classification of quests // *Molodiy vcheniy*. – 2014. No. 6(09). 138-140 p. [Electronic resource]. – URL: <http://molodyvcheniy.in.ua/files/journal/2014/6/89.pdf>. (date of access: 02/21/2022).

[4] Goroshko N.V. Quest technology in the educational process. [Electronic resource]. – URL: <https://clck.ru/SEP59>. (date of access: 22.02.2022).

[5] Ridgway N. Digital escape rooms in your classroom [Electronic resource]. – URL: <https://www.classtime.com/blog/digital-escape-rooms/>. (date of access: 22.02.2022).

[6] Torchia R. Educators use Ed Tech to create escape rooms for K-12 students. [Electronic resource]. – URL: <https://edtechmagazine.com/k12/article/2021/07/educators-use-ed-tech-create-virtual-escape-rooms-k-12-students>. (date of access: 22.02.2022).

[7] Neumann K.L, Alvarado-Albertorio F., Ramirez-Salgado A. Online approaches for implementing a digital escape room with preservice teachers. Journal of Technology and Teacher Education; Volume 28, Number 2. – 2020. 415-424 p. [Electronic resource]. – URL: <https://www.learntechlib.org/primary/p/216209/>. (date of access: 22.02.22).

[8] Makri A., Vlachopoulos D., Martina R.A. Digital escape rooms as pedagogical innovative tools in education: a systematic literature review. – Sustainability 2021. Vol. 13. 4587. [Electronic resource]. – URL: <https://doi.org/10.3390/su13084587>. (date of access: 22.02.2022).

[9] Nechitailova E.V. Web quests as a teaching method based on Internet resources. // Internet journal "Problems of modern education". – 2012. No. 2 147-155 p. [Electronic resource]. – URL: http://pmedu.ru/res/2012_2_13.pdf. (date of access: 22.02.2022).

© Ю.Б. Люц, 2022

Поступила в редакцию 19.02.2022

Принята к публикации 25.02.2022

Для цитирования:

Люц Ю.Б. Цифровая квест-комната как вид квеста // Инновационные научные исследовани. 2022. № 2-3(16). С. 40-46. URL: <https://ip-journal.ru/>